

МІНІСТЕРСТВО
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
УКРАЇНИ

ЗБІРНИК ТЕЗ

**IV Всеукраїнської наукової конференції
«Сучасні погляди молоді на фізичну культуру,
спорт та здоров'я людини»,
присвяченої Дню науки в Україні**

13 травня 2026 року

**Харків
2026**

УДК: 796.011(043)
С 89

Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров'я людини: збірник тез ІV Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої Дню науки в Україні (електронне видання). Харків: ХДАФК, 2026. 406 с.

У збірнику представлені тези за напрямками роботи конференції: актуальні питання фізичного виховання різних груп населення; удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації; терапія та реабілітація; фітнес та рекреація; психолого-педагогічні, організаційно-управлінські, соціально-економічні та мовно-філософські аспекти фізичної культури та спорту.

Збірник тез представляє теоретичний і практичний інтерес для здобувачів вищої освіти, тренерів, спортсменів, викладачів, наукових та науково-педагогічних працівників.

Редакційна колегія

Головний редактор:

Ольховий О. М., д.фіз.вих., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ХДАФК.

Члени редколегії:

Пашкова В. І., заступник головного редактора, PhD, помічник проректора з науково-педагогічної роботи.

Артем'єва Г. П., к.фіз.вих., доцент, професор кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації.

Карпець Л. А., д.філос.н., професор, завідувач кафедри української та іноземних мов.

Масляк І. П. к.фіз.вих., професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання.

Мішин М. В., к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту.

Павлик О. М., к.психол.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та психології.

Семенова Ю. А., к.філос.н., доцент, професор кафедри гуманітарних наук.

Таран Л. М., к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту.

Торяник І. І., д.мед.н., професор, в.о. завідувача кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОГЛЯДОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ілля Шутєєв

Науковий керівник к.фіз.вих., доцент Єфременко А. М.
Харківська державна академія фізичної культури
Харків, Україна

***Анотація.** У роботі на основі аналізу оглядових досліджень розкрито значення активного розвитку штучного інтелекту для сфери фізичного виховання та спорту.*

***Ключові слова:** штучний інтелект, фізичне виховання, спортивне тренування, цифрова трансформація.*

Вступ. У науковій літературі впровадження штучного інтелекту (ШІ) у сферу фізичного виховання та спорту розглядається як кардинальна зміна підходів, що ґрунтуються виключно на досвіді та інтуїції, до розробки систем, керованих даними та хмарними технологіями. Спостерігається певне протиріччя. Так, з одного боку, ШІ сприймається як недосліджена сфера з непередбачуваними наслідками. З іншого боку фіксується значне зростання кількості публікацій та оглядів, що є логічним, з огляду на технологізацію сучасного тренувального та освітнього процесів. Систематизація наявних оглядових досліджень дозволяє сформулювати цілісне уявлення про поточний стан впровадження ШІ в галузь фізичного виховання та спорту.

Мета дослідження. Комплексний аналіз результатів релевантних оглядових досліджень щодо практики використання штучного інтелекту в галузі фізичного виховання та спорту.

Матеріал і методи дослідження. Методологія дослідження ґрунтується на огляді релевантних оглядів літератури за період з 2015 по 2025 роки.

Результати дослідження та їх обговорення. У ході аналізу встановлено, що активне застосування ШІ в сфері фізичного виховання та спорту характеризується зростанням кількості публікацій, починаючи з 2018 року, причому значна частина досліджень зосереджена на вищій освіті та походить із Китаю. Систематизація оглядових робіт дозволила встановити три ключові напрямки педагогічних переваг: 1) індивідуалізацію навчання; 2) аналіз рухів у реальному часі; підвищення мотивації суб'єктів освітнього процесу [1, 3]. Використання алгоритмів машинного та глибокого навчання дозволяє об'єктивно оцінювати техніку виконання вправ, прогнозувати результативність та своєчасно виявляти ризики травматизму на основі біомеханічних даних.

Технології обробки природної мови, зокрема чат-боти, активно впроваджуються для розробки інтерактивних планів занять / тренувань та надання порад щодо харчування / здорового способу життя. Але, все ще їх застосування супроводжується ризиками надання неточної інформації та фактологічних помилок [4].

Критичний аналіз літератури вказує на існування феномену так званого «штучного інтелектуального хайпу», коли очікування від технологій часто випереджають їх реальне емпіричне підтвердження [5]. Дослідники звертають увагу на проблему деперсоналізації навчання та потенційне нівелювання

гуманістичних складників тренерської діяльності, таких як емпатія та наставництво, у разі надмірної технологічної залежності.

Етичні проблеми ШІ, пов'язані з конфіденційністю біометричних даних, алгоритмічною упередженістю та цифровою нерівністю, згадуються у переважній більшості проаналізованих оглядів [1-3]. Означене підтверджує необхідність розробки суворих регуляторних механізмів.

Висновки. Проведене дослідження підтверджує, що штучний інтелект є феноменом, завдяки якому тривають фундаментальні зміни сутності фізичного виховання та спортивного тренування, переводячи її у площину хмарних систем, керованих даними. Проте, штучний інтелект слід розглядати не як заміну людському досвіду, а як когнітивного партнера та інструмент підтримки прийняття рішень, який має доповнювати інтуїцію викладача / тренера. Ефективне впровадження ШІ-технологій вимагає переходу до гібридної моделі взаємодії, коли технологічні переваги поєднуються з етикою взаємодії в системі «людина-машина-людина» та врахуванням психологічних потреб атлетів. Загалом, потенціал штучного інтелекту у сфері фізичного виховання та спорту є значним. Але, й надалі він потребує критичного осмислення та ретельного узгодження з освітніми цілями.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку будуть зосереджені на проведенні серії емпіричних досліджень для оцінки реального лонгітюдного впливу штучного інтелекту на навчальні результати студентів-спортсменів.

Список використаної літератури.

1. Anwar N. I. A. Implementation of AI technology in sports development: a literature review. *BIO Web of Conferences*. 2026. Vol. 01002. <https://doi.org/10.1051/bioconf/micssh202601002>
2. Dertli M. E., Erden Dertli S., Dertli S. Integration of Physical Education and Sports with Artificial Intelligence: A Scientific Mapping Study. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*. 2025. Vol. 2, Is. 2. P. 322–247. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17683100>
3. Kim J.-H., Kim J., Kang H., Youn B.-Y. Ethical implications of artificial intelligence in sport: A systematic scoping review. *Journal of Sport and Health Science*. 2025. Vol. 14. 101047. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2025.101047>
4. Pratiwi F., Loviani S. D. Leveraging Artificial Intelligence to Enhance Physical Education in Elementary Schools: A Systematic Review and Future Directions. *Indonesian Journal of Sport Management*. 2024. Vol. 4, No. 3. P. 1–18. <https://doi.org/10.31949/ijsm.v4i3.11012>
5. Standal Ø. F. AI-hype! a critical approach to artificial intelligence in physical education. *Sport, Education and Society*. 2026. <https://doi.org/10.1080/13573322.2026.2649518>